

Traditionelle Olivenhaine und ihre Landschaft: Agrotourismus

www.af4eu.eu

Íllora, Granada.
Hundertjähriger Olivenhain der Sorte Lucio, gelegen in

Andalusien hat einzigartige Landschaften und historische Olivenhaine, die nicht nur hochwertiges Öl produzieren, sondern auch ein großes kulturelles und ökologisches Erbe haben. Die Aufwertung dieser jahrhundertealten Olivenhaine durch den Agrotourismus ist eine strategische Innovation bei der Wiederbelebung der ländlichen Wirtschaft. Die jahrhundertealten Olivenhaine der Montes Orientales de Granada sind ein Symbol der kulturellen Identität. Der Bauernhof Finca Santa Catalina in der Gemeinde Íllora verfügt über mehr als 200 Jahre alte Olivenbäume aus dem Jahr 1850. Es handelt sich um einen Agroforstbetrieb, der von Rindern beweidet wird und in dem der Agrotourismus ein weiteres Schlüsselement der Bewirtschaftung ist. Das Anwesen wurde von den jetzigen Eigentümern erworben, weil sie am Erhalt dieser Naturdenkmäler interessiert sind. Hier werden Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten durchgeführt, darunter der Bau von Deichen, um die Olivenbäume zu stützen und das abfließende Wasser einzudämmen. Archäologische Arbeiten werden auch zur Restaurierung einer Mühle und zur Datierung des Olivenhains durchgeführt. Dieses Projekt ermöglicht die Entwicklung einer Verbindung zu den Verbrauchern durch Vor-Ort-Erlebnisse wie Führungen, Ölverkostungen, Ertetworkshops und kulturelle Veranstaltungen. Die Touristen tauchen in den Produktionsprozess ein und entwickeln so eine stärkere Bindung zum Produkt und seiner Herkunft. Gleichzeitig fördert diese Art des Tourismus verantwortungsvolle Praktiken, trägt dazu bei, die Landflucht einzudämmen und Nebenarbeitsplätze zu schaffen. Ein weiterer Vorteil der touristischen Nutzung dieser Olivenhaine ist die Diversifizierung des Einkommens, die durch die Produktion von hochwertigen und biologischen Ölen ergänzt wird, insbesondere aus den Oliven dieser hundertjährigen Olivenbäume. So wurde die Marke Lucio 642 geboren. Diese Besuche werden direkt für Gruppen oder Familien angeboten, entweder über lokale Reisebüros oder über nachhaltige Tourismusplattformen, die in der Region tätig sind. Auf diese Weise wird eine Veränderung in der Wahrnehmung des Olivenöls als landschaftsschaffendes Element erreicht, das in der Lage ist, das kulturelle Erbe zu erhalten.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agentur für das Management von
Landwirtschaft und Fischerei in Andalusien

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.